

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 548 sahifa.

2025-yil, 13-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI.....	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich

Namangan davlat texnika universiteti dotsenti,
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

xulugbek1984@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3589-373X

Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich

Namangan davlat texnika universiteti
Buxgalteriya hisobi kafedrasida o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-7364-2105

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Davlat ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni - milliy iqtisodiyotning strategik muhim tarmoqlaridan tortib, milliy miqyosda xizmatlar ko'rsatish yoki kichikroq mintaqaviy birlashmalarga xizmat ko'rsatish uchun o'zining moliyalashtirish manbalariga ega bo'lmaganda, u biznes tuzilmalarini ushbu loyihalarga jalb qiladi va davlat hamda xususiy sheriklar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik mexanizmi davlat mulkidan yanada samarali foydalanish, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilish, tovarlar, ishlar hamda xizmatlar sifatini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini rivojlantirish shart-sharoitlari majmuini yaratadi. Bunda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi hamkorlikda iqtisodiy faoliyatning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari va natijalarining yaxshilanishiga erishilmoqda, davlat resurslari bo'gan kommunal mulkdan samarali foydalanish bo'yicha nazariy asoslangan, ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hudud, barqaror rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik, fuqarolik jamiyati institutlari, iqtisodiyot, raqobatbardoshlik, biznes, iqtisodiy samaradorlik, rivojlanish siyosati, innovatsiya, hududiy taraqqiyot.

Abstract: In this article, the State, when it does not have its own sources of financing for socially significant projects - from strategically important sectors of the national economy to the provision of services at the national level or to smaller regional associations, attracts business structures to these projects, and the problem of interaction between the state and private partners is becoming increasingly urgent. In general, the mechanism of public-private partnership creates a set of conditions for more efficient use of state property, attracting investments to the economy of the Republic of Uzbekistan, modernization of production and social infrastructure, and development of the competitiveness of the country's economy through improving the quality of goods, works and services. In this case, the cooperation between state and civil society institutions and business entities is achieving an improvement in technical and economic indicators and results of economic activity, theoretically based, scientific and practical recommendations have been developed on the effective use of municipal property, which is a state resource.

Key words: territory, sustainable development, public-private partnership, civil society institutions, economy, competitiveness, business, economic efficiency, development policy, innovation, territorial development.

Аннотация: В данной статье государство, не имея собственных источников финансирования социально значимых проектов – от стратегически важных отраслей национальной экономики до оказания услуг на национальном уровне или на уровне более мелких региональных объединений, привлекает к этим проектам бизнес-структуры, и проблема взаимодействия государства и частных партнеров становится все более актуальной. В целом, механизм государственно-частного партнерства создает комплекс условий для более эффективного использования государственной собственности, привлечения инвестиций в экономику Республики Узбекистан, модернизации производственной и социальной инфраструктуры, а также развития конкурентоспособности экономики страны за счет повышения качества товаров, работ и услуг. При этом взаимодействие государства, институтов гражданского общества и субъектов предпринимательства обеспечивает улучшение технико-экономических показателей и результатов хозяйственной деятельности. Разработаны теоретически обоснованные, научно-практические рекомендации по эффективному использованию муниципальной собственности, являющейся государственным ресурсом.

Ключевые слова: территория, устойчивое развитие, государственно-частное партнерство, институты гражданского общества, экономика, конкурентоспособность, бизнес, экономическая эффективность, политика развития, инновации, территориальное развитие.

KIRISH

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) davlat, mintaqaviy va mahalliy darajada iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning istiqbolli vositasidir. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari rivojlantirish davlat va xususiy sheriklar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish va kengaytirish, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlash, iqtisodiyotning salohiyatli tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha samarali qonunchilik bazasini yaratishga bevosita bog'liq. DXShda ishtirok etuvchi investorlar aniq belgilangan va ishonchli me'yoriy-huquqiy bazaga, ya'ni kamroq, soddaroq va yaxshiroq tartibga solishga muhtoj.

Bundan tashqari, qonunchilik bazasi xizmatlarni oluvchilarning manfaatlarini hisobga olishi va ularning huquqlarini himoya qiluvchi va qarorlar qabul qilish jarayoniga kirishni kafolatlaydigan huquqiy tartib-taomillarda ishtirok etish imkonini berishi kerak. Hamkorlikning ushbu shakli faoliyatining me'yoriy-huquqiy bazasini o'rganishning dolzarbligi mamlakatimizda ushbu ijtimoiy hodisani idrok etishning noaniqligi bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi davlat-xususiy sheriklik atamasi qo'llanilganligi sababli, biz ushbu konsepsiya doirasida me'yoriy-huquqiy bazani tahlil qilishni davom ettiramiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bilimlar iqtisodiyotining asl ko'rinishi esa 20 asrning 40-60 yillarida institusionalizm iqtisodiy oqimini vujudga kelishi bilan boshlagan. Bu yo'nalishda qatnashchilarni alohida ko'rib chiqsak bo'ladi. Dj.K.Gelbreyt "Yangi industrial jamiyat" va D.Bell "Industrial jamiyatdan keyingi jamiyat" asarlarida postindustrial jamiyatning dastlabki ko'rinishlariga ta'rif berganlar. Jumladan, J.K.Gelbreyt fikri bo'yicha, hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti xatti-harakati murakkab texnikalarni ishlab chiqaruvchi yirik korporatsiyalar bilan aniqlanadi. Uning fikricha zamonaviy korporatsiyalarda real iqtisodiy hokimiyat kapital egalari emas va hatto menejerlarga ham emas, balki ilm, fan va texnologik bilim egalari tegishli bo'ladi. Texnostruktura vakillari ishlab chiqarish to'g'risida o'ziga xos professional bilim va qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan axborotlarga ega. Albatta, rasmiy jihatdan muhim qarorlar, qoidaga ko'ra, kompaniyaning yetakchi menejerlari – direktor va uning o'rinbosarlarining alohida huquqi hisoblanadi. Lekin barcha qarorlarni qabul qilish deyarli 100 foiz axborotlarga bog'liq. Axborotlar esa texnostruktura "nazorati" ostida bo'ladi.[3]

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda qiyosiy, tahlil qilish va tanlama kuzatish, statistik hamda ko'p omilli ekonometrik tahlil usullari, modellashtirish jarayonlarda iqtisodiy-matematik, noaniq to'plam nazariyasi, prognozlash va boshqa usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunga qadar yagona tizimli qarash shakllanmagan va bunday hamkorlikni tashkil etishning aniq modeli mavjud emas. O'zbekiston Respublikasida sheriklik sohasidagi mavjud qonunchilik bazasini tahlil qilish quyidagi asosiy kamchiliklarni aniqladi:

1. Ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi munosabatlarda keng qamrovli milliy siyosat, xususan, asos va maxsus qonun osti hujjatlari takomillashtirish muhim.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda sheriklikni huquqiy tartibga solish dastlab sohaga oid tus olgani O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 - yil 13 - dekabrda 1009-sonli "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" qarorida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Mazkur hujjatda tegishli O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi to'g'risida NIZOM bo'yicha qat'iy choralar ko'rish zarurligi qayd etildi. Shu bilan birga, Konsepsiyada davlat-xususiy sheriklik tushunchasiga bunday ta'rif berilmagan, bunday sheriklik uy-joy fondini va uy-joy kommunal infratuzilmasini modernizatsiya qilish va tiklashni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimining elementi sifatida faoliyat yuritishiga havola bundan mustasno.

Ko'rsatilgan kamchilik "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi 2019 - yil 10 - maydagi O'RQ-537-sonli O'zbekiston Respublikasi qonunining (keyingi o'rinlarda Qonun deb yuritiladi) qabul qilinishi bilan bartaraf etildi. Mazkur qonun iqtisodiyotni rivojlantirish, jamiyat uchun munosib turmush darajasini ta'minlash, fuqarolarimiz turmush sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda davlat, mahalliy davlat hokimiyati organlari va xususiy tadbirkorlik subyektlari hamkorligiga yangicha yondashuvlarni belgilab berdi. Bu, nihoyat, jamoatchilik e'tiborini ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishdagi yangi innovatsion yondashuvlarga qaratdi, xususiy sheriklar uchun bunday loyihalar tashabbuskori bo'lish imkoniyatlarini ochib berdi, mamlakatimizda normativ-huquqiy muhitni yaxshilash uchun shart-sharoit yaratdi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan DXShni amalga oshirishning asosiy tamoyillaridan biri o'zaro manfaatga erishish maqsadida davlat va xususiy sheriklar manfaatlarini muvofiqlashtirishdir. Bunday munosabatlarni yo'lga qo'yishdan davlatning asosiy manfaati mamlakatning iqtisodiy, harbiy va siyosiy salohiyati yuksalishini ta'minlash, jamiyat ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Xususiy sherikning manfaatlari kapitalning erkin harakatlanish maydonini sezilarli darajada kengaytirish, unga ilgari erishib bo'lmaydigan sohalarga kirib borish, raqobatbardoshlikni oshirish va natijada faoliyat natijalariga talabni oshirish orqali maksimal foyda va foyda olishdir.

Xususiy kapital tadbirkorlik tashabbusini, tijorat va moliyaviy xatarlarni boshqarishni, xarajatlarni tejashni va loyihani amalga oshirish muddatlarini qisqartirishni ta'minlaydi, davlatning muvofiqlashtiruvchi funksiyasini kuchaytiradi, chunki u barqarorlikni va aniq o'yin qoidalarini ta'minlash va kafolatlashga qodir hukumatni afzal ko'radi va uning DXSh loyihalarini amalga oshirishdagi ishtiroki budjet yukini kamaytiradi.

Sheriklik to'g'risidagi qonunni qabul qilishning maqsadga muvofiqligi yoki maqsadga muvofiq emasligi masalasi bo'yicha qizg'in muhokamalar xususiy sherik uchun DXShning jozibador huquqiy asoslarini yaratish mamlakatga investitsiyalarni jalb qilish muammosini hal qilish bilan bog'liq bo'lgan mamlakatlarda davlat va xususiy sheriklar o'rtasidagi hamkorlik tajribasini o'rganishga undaydi.

2. Qonunda mustahkamlangan "davlat sherikligi" tushunchasidan noto'g'ri foydalanish. Davlat-xususiy sheriklik hamkorlik obyekti sifatida davlat yoki munitsipal mulk bo'lgan yoki Qoraqalpog'iston Respublikasiga tegishli bo'lgan mulk bo'lishini nazarda tutadi. Shu nuqtayi nazardan, bunday hamkorlikning asosiy belgisi sifatida "davlat" atamasidan foydalanish biroz nomuvofiq ko'rinadi. Zero, davlatni iqtisodiy munosabatlarning ishtirokchisi, uning nomidan tegishli davlat organlari o'z vakolatlarini amalga oshiradigan shaxs sifatida tushunish ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yuqorida aytilganlarni davlat va munitsipal mulkning huquqiy rejimida ham konstitutsiyaviy va huquqiy normalar, ham sohaga oid hujjatlar darajasida tan olingan mustaqil mulk shakllari sifatida aks ettirilishi mumkin emas. Vaziyat yanada murakkablashadi, chunki bu hamkorlik sxemalari institutsional poydevor qo'yish va sheriklik tushunchasini aniqlash bilan bir vaqtda ishlab chiqilishi kerak;

Tasdiqlangan tartibga ko'ra, birinchi navbatda sheriklik shartnomasini imzolash va uni amalga oshirishni boshlash kerak, shundan keyingina davlat sheriklikning asosiy mohiyatiga mos kelmaydigan moliyaviy yordam ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qiladi. Konsessiya va lizing tenderlarini o'tkazishning shaffof bo'lmagan qoidalari, shaffof bo'lmagan tender shartlari - bularning barchasi potensial investorning sheriklikda ishtirok etish va mablag'larni investitsiya qilishni istamasligiga olib keladi. Shunday qilib, davlat yoki munitsipal mulkka investitsiya qiluvchi tadbirkorlik subyekti bunday obyektlardan foydalanishda davlat ustuvorliklarining mumkin bo'lgan o'zgarishi yoki qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar bilan bog'liq jiddiy xavf-xatarlarni o'z zimmasiga oladigan vaziyat yuzaga keladi;

3. Sheriklik sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solishning xalqaro hujjatlari va umume'tirof etilgan standartlari, xususiy shaxslar tomonidan moliyalashtiriladigan infratuzilma loyihalari bo'yicha namunaviy qonunchilik qoidalari sheriklik doirasida nafaqat infratuzilma loyihalari, balki faqat muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalar amalga oshirilishidan kelib chiqadi.

Shu sababli, xususiy sektorni rekonstruksiya qilish yoki yangi infratuzilmani yaratish loyihalarini amalga oshirish bo'yicha xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, DXSh siyosati moslashuvchan va tuzatishlarga tayyor bo'lishi kerak. Bundan tashqari, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, hamkorlikni amalga oshirish sohalari va shakllari soniga davlat tomonidan qo'yilgan cheklolar davlat resurslaridan samaraliroq foydalanish va ularni eng dolzarb muammolarni hal qilishga yo'naltirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida" gi qonuni bunday sheriklik sohalari juda keng belgilaydi: to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy infratuzilma (avtomobil yo'llari, temir yo'llar, uchish-qo'nish yo'laklari, ko'priklar, tunnellar va metrolar, portlar qurish; sog'liqni saqlash; turizm, dam olish, madaniyat va sport) sohalaridan tashqari, uni ijtimoiy infratuzilma sifatida tasniflash qiyin bo'lgan hududlarda ham foydalanishga ruxsat beriladi (foydali qazilma konlarini qidirish, ularni qazib olish, ishlab chiqarish va issiqlik bilan ta'minlash; tabiiy gaz bilan ta'minlash, elektr energiyasini ishlab chiqarish va yetkazib berish va boshqalar).

Bundan tashqari, Qonunda shirkatlarni qo'llash sohalarining to'liq ro'yxati mavjud emas. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonuni ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion faoliyat sohalari sheriklik qo'llanilishining ustuvor yo'nalishlariga kiritmaydi, garchi u bunday foydalanishni taqiqlamasa ham: Davlat-xususiy sheriklik faoliyatning boshqa sohalari ham qo'llanilishi mumkin, qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirishga ruxsat etilgan iqtisodiy faoliyat turlari bundan mustasno;

4. "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining boshqa ba'zi qoidalari ham shubha uyg'otadi. Shunday qilib, Qonunga muvofiq, "Davlat-xususiy sheriklik faoliyatning boshqa sohalari ham qo'llanilishi mumkin, bundan qonun hujjatlariga muvofiq faqat davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishiga ruxsat berilgan xo'jalik faoliyati turlari bundan mustasno". Ammo amalda ko'pincha iqtisodiy faoliyatning aynan mana shu turlari davlat-xususiy sheriklik orqali jalb qilinishi mumkin bo'lgan katta moliyaviy, boshqaruv va boshqa turdagi resurslarni talab qiladi;

5. "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va "Konsessiyalar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunida qonunchilikda mustahkamlangan mumkin bo'lgan sherikliklarni amalga oshirish shakllari o'rtasidagi nomuvofiqlik. "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'zbekiston qonunida birinchi navbatda sheriklikning shartnomaviy shakllari qayd etilgan.

Infratuzilmani modernizatsiya qilish loyihalarini amalga oshirishda foydalanilganda sheriklik sifatida tasniflash mantiqiy bo'lgan yagona shartnoma shakli qo'shma faoliyat shartnomasidir. Biroq O'zbekiston Respublikasida ushbu shartnomalarni tuzish amaliyotda qo'llanilishi dargumon, chunki bu soliq nuqtayi nazaridan foydali emas (qo'shma faoliyatdagi har bir ishtirokchining hissasi qo'shilgan qiymat solig'iga tortiladi) va bunday shartnomalarning buxgalteriya hisobini yuritish metodologiyasi mavjud emas. Bundan tashqari, bunday shartnomalarda hamkorlarning risklarini qayd etish va ularni boshqarish mexanizmlarini taqdim etish juda qiyin.

Shuningdek, bunday sheriklik shaklidan korporativ sifatida foydalanish imkoniyatini esga olish kerak, garchi ushbu sheriklik shakli DXSh to'g'risidagi qonunda e'tiborsiz qoldirilgan. Shu bilan birga, qonundagi sheriklik shakllarining ochiq ro'yxati, bir tomondan, sheriklik shartnomalarini tuzishda bunday shakldan foydalanish imkoniyatini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, qonunda sheriklik munosabatlarini tartibga solishda jiddiy kamchiliklar mavjudligiga ishora qiladi.

Sheriklikning korporativ shaklini tartibga solishning misoli Sloveniya qonuni bo'lib, undan foydalanishning uchta usuli ko'zda tutilgan: ikki sherik - davlat va xususiy sheriklar ishtirokida ochiq (yoki ommaviy) aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish; davlat sherigining aksiyalarini xususiy sherikga sotish; xususiy shaxslar tomonidan tashkil etilgan kompaniyaning aksiyalarini davlat sherigi tomonidan sotib olinishi.

O'zbekiston Respublikasida bu shakl ham muvaffaqiyatli qo'llaniladi, ammo hozirgacha hamkorlikning boshqa sohalari (xususiylashtirish, aralash aksiyadorlik jamiyatlari). Binobarin, shirkat doirasida aksiyadorlik jamiyati kabi shakldan foydalanish, ular o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq har ikkala sherik tomonidan kompaniya ustidan nazoratni saqlab qolgan holda, aksiyalarni keyinchalik investorlarga sotish orqali qo'shimcha investitsiya mablag'larini jalb qilish chorasi hisoblanadi. Bu hamkorlik ko'lamini kengaytirib, loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini, jumladan, aksiyalarni joylashtirish orqali sarmoya jalb etishni ta'minlaydi.

6. Xususiy sherikka yetkazilgan zararni qoplashni kafolatlashning aniq mexanizmi va qoidalarining yo'qligi. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksida davlat (davlat sherigi) sheriklik shartnomalari bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi yoki tariflardagi farqni qoplash bilan bog'liq xususiy sherikning yo'qotishlarini qoplashni kafolatlash to'g'risidagi qoidalar mavjud emas; davlat sherigi har yili budjetni tasdiqlash va budjet dasturlarini tuzatish munosabati bilan sheriklik loyihalari bo'yicha o'z moliyaviy majburiyatlarini ularni amalga oshirishning butun davri davomida bajarishi kafolatlarining yo'qligi; loyihalarni amalga oshirish uchun soliq va bojxona imtiyozlarining yo'qligi.

Shuningdek, "DXSh to'g'risida"gi Qonunning IX - bobda davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash quyidagi tarzda ta'minlanishi mumkinligi qayd etilgan: davlat kafolatlarini, Qoraqalpog'iston Respublikasi va mahalliy davlat hokimiyati organlarining kafolatlarini taqdim etish orqali; respublika va mahalliy dasturlarga muvofiq davlat yoki mahalliy budjetlar hamda boshqa manbalar hisobidan moliyalashtirish.

Darhaqiqat, davlat kafolatlaridan farqli o'laroq, Qoraqalpog'iston Respublikasi va mintaqaviy mahalliy davlat hokimiyati organlarining kafolatlari tegishli vakolatli organlar tomonidan faqat tegishli hududda joylashgan va ushbu hududda investitsiya dasturlarini amalga oshiruvchi iqtisodiyotning kommunal sektoriga tegishli bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlar - Respublika rezidentlarining qarz majburiyatlarini to'liq yoki qisman bajarilishini ta'minlash uchun taqdim etilishi mumkin, ya'ni Budget kodeksida qarzlarni budget daromadlari hisobidan moliyalashtiradigan korxonalariga kafolatlar berishni taqiqlash joriy etilgan.

Bundan tashqari, bu korxonalar xalqaro moliya tashkilotlarining arzon kredit resurslarini jalb qilish imkoniyatini yo'qotadigan vaziyatni yuzaga keltiradi, chunki bu holda ular milliy va davlat maqsadli dasturlarida nazarda tutilgan ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun davlat va mahalliy budjetlardan mablag'larni jalb qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Kafolatlar faqat to'lov shartlari, shoshilinchlik va boshqa subyektlardan olingan mulkiy kafolatlar bo'yicha beriladi.

7. "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunida xususiy sherik uchun asosiy talablar mavjud emas ammo, mezonlar belgilab berilgan. Qonunda xususiy sherikga nisbatan aniq talablarning (uning mulkiy huquqlari, mol-mulki, boshqaruvi, ishchanlik obro'si, shu kabi loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etish tajribasi va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar) kerak.

Hamkorlik tizimining ajralmas qismi davlat boshqaruvi va tartibga solish mexanizmlari hisoblanadi. Davlat sheriklikning institutsional muhitini shakllantiradi, sheriklik jarayonini tashkil etish va boshqarish masalalari bilan shug'ullanadi, sheriklik loyihalari doirasida biznesning davlat va jamiyat bilan munosabatlari quriladigan strategiya va tamoyillarni ishlab chiqadi, imtiyozlar va ijara to'lovlarini oladi, narxlar, daromadlar, xizmatlar sifatini nazorat qiladi, ta'rif va bojxona siyosatini ishlab chiqadi, rag'batlantirish choralarini ko'radi. Boshqaruvning yana bir yondashuvi qator mamlakatlarda sohaviy hamkorlik agentliklarini tashkil etishdir. Jahon va O'zbekiston Respublikasida sheriklik mexanizmlarini rivojlantirishni institutsional qo'llab-quvvatlash vositalarining qiyosiy tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Dunyoda, MDHda va O'zbekistonda sheriklikni rivojlantirishni institutsional qo'llab-quvvatlash vositalarining qiyosiy tavsifi [4]

Vositalar	Jahon	MDH	O'zbekiston
Dasturiy davlat investitsiyalari	+	+	+
Soliq va bojxona imtiyozlari	+	+	+
Imtiyozlar	+	+	+
Maxsus iqtisodiy zonalar	+	+	+
Investitsiya fondi	+	+	+
Venchur kapital qo'yilmalar	+	+	+
Yeksportni qo'llab-quvvatlash vositalari	+	-	-
Hamkorlik masalalari bo'yicha yagona organ	+	-	-
Investitsiyalarni rag'batlantirish milliy agentligi	+	-	+
Milliy rivojlanish agentliklari	+	-	-

O'zbekiston Respublikasida hamkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq davlat majburiyatlarini nazarda tutadigan yagona normativ-huquqiy hujjat mavjud emas. Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunining 2-bobda "Davlat-xususiy sheriklik sohasini davlat tomonidan tartibga solish" belgilangan bo'lib unga muvofiq, davlat mulki obyektlari bo'yicha davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirish bo'yicha takliflar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan vakolat berilgan organga kiritiladi.[2]

Bundan tashqari, boshqa markaziy ijro etuvchi hokimiyat organlari ham tegishli sohalarda DXSh siyosatini amalga oshirishda ishtirok etadilar. O'z navbatida, mahalliy hokimiyat organlari tegishli darajadagi hukumat darajasida DXShni rivojlantirish siyosatini shakllantiradi va amalga oshirilishini ta'minlaydi, bu esa ushbu masalalarni aniq tartibga solish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi jamiyati uchun "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi o'ta muhimligiga qaramay, ushbu qonun ham, davlat va xususiy sektor

o'rtasidagi hamkorlik orqali ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi boshqa qonun hujjatlari ham yagona tizimli qarashni shakllantirmagan va bunday hamkorlikni tashkil etishning aniq modelini yaratmagan. Bu holat, asosan, ushbu mexanizm O'zbekiston Respublikasida yangi va yetarlicha tushunilmaganligi bilan bog'liq.

Yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklar va bir qator Qonun va qonunosti hujjatlari o'rtasidagi ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma obyektlarini, jumladan, elektr energiyasi, transport, neft va gaz asosiy transporti, kommunal tarmoqlar, sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalarini moliyalashtirishga xususiy kapitalni jalb etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Potensial xususiy sheriklar tomonidan katta qiziqish uyg'otayotganiga qaramay, haqiqiy hamkorlik loyihalari yo'qligi ortidagi omillardan biri bu ekanligini ta'kidlash mumkin. Aniqlangan ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida ayrim amaldagi qonun hujjatlariga quyidagi o'zgartishlar kiritishni taklif etamiz:

1) O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunining 7-bobida "Xususiy sherik va kreditorning manfaatlarini himoya qilishligini hisobga olgan holda, DXShni qo'llashning mumkin bo'lgan sohalari ro'yxatini yanada aniqroq shakllantirish taklifini beramiz;

2) davlatning asosiy vazifalaridan biri fuqarolarning munosib turmush darajasini ta'minlash va xususiy sektor subyektlarining tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishi uchun shart-sharoit yaratish ekanligidan kelib chiqqan holda, davlat sektori subyektlarining iqtisodiy faoliyatini iqtisodiyotning strategik muhim tarmoqlariga yo'naltirish zarur. Bizning fikrimizcha, hamkorlik loyihalarni tanlash va tayyorlash jarayonida davlat organlari iqtisodiyotning qaysi tarmoqlarida bunday hamkorlik eng muvaffaqiyatli va maqsadga muvofiq bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratishlari kerak.

Ushbu sohalarning O'zbekiston Respublikasining milliy ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilanishi har qanday mamlakatda iqtisodiy o'sishning asosiy manbai raqobatbardosh kompaniyalar ekanligi bilan bog'liq. O'z navbatida, ushbu raqobatbardoshlikning asosini biznesning uning strategik maqsadi texnologiyalarni doimiy ravishda yangilash, yangi bozor bo'shliqlarini o'zlashtirish va tegishli tashkiliy innovatsiyalarni joriy etishdir, zamonaviy AKTdan foydalanish bo'yicha innovatsion faoliyati tashkil etadi;

3) davlat va munitsipal mulk shakllari umuman jamoat munosabatlari sohasini tashkil etishini hisobga olib, ularda jamoat manfaatlarining ustunligi bilan izohlanadi. Bu mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlat-xususiy munosabatlarning to'la huquqli subyektiga aylanishiga imkon beradi. Bundan tashqari, xorijiy huquqiy doktrinada ham bu davlat va munitsipal mulkda jamoat manfaatlari sohasining ustunligi bilan izohlanishini ta'kidlaydi;

4) iqtisodiy faoliyatni sheriklikning mumkin bo'lgan sohasi sifatida qonuniy ravishda belgilash;

5) boshqa qonun osti hujjatlari o'rtasidagi noaniqlikni bartaraf etish uchun O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunida sheriklikning mumkin bo'lgan shakllari ro'yxatini aniq belgilab qo'yish;

6) O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonunida iqtisodiy raqobat va iste'molchilarni himoya qilishga qaratilgan qoidalarni belgilash, chunki sheriklik munosabatlari monopolistik yoki shunga o'xshash birlashmalar tashkil etilganda ularga jiddiy zarar yetkazishi mumkin;

7) O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksiga sheriklik asosidagi loyihalarni amalga oshirish jarayonida xususiy va davlat sheriklarining yo'qotishlarini qoplashni kafolatlash qoidalarni belgilash uchun o'zgartirishlar kiritish, bu sheriklikning ushbu shakli xavfini kamaytiradi;

8) sheriklik asosidagi loyihalarni amalga oshirish jarayonida aniq va shaffof tender tartiblarini belgilash.

Bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining barcha darajalarida samarali yetakchilikni ta'minlaydi va sheriklik asosidagi loyihalarni amalga oshirish jarayonida davlat va xususiy sheriklarga uslubiy yordam beradi. Umuman olganda, 2019 - yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining sheriklik sohasidagi qonunchiligi faol rivojlanayotgan bo'lsa-da, xulosa qilib aytish mumkinki, DXSh murakkab iqtisodiy kategoriya bo'lib, uning keyingi rivojlanishi O'zbekistonda sheriklikni amalga oshirish uchun normativ-huquqiy bazani batafsil ishlab chiqish bilan bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 05.10.2020 yildagi PF-6079-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/5030957>
2. O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida" qonuni. Toshkent sh.2019-yil 10-may, O'RQ-537-son. <https://lex.uz/ru/docs/-4329270>
3. Tashmatov Sh., Xasanxonova N. Iqtisodiy ta'limotlar tarixi. O'quv qo'llanma. T.: IQTISODIYOT DUNYOSI", 2020.
4. Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich "Hududlarda bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishda davlatxususiy sherikchiligini tashkil etishning metodologiyasini takomillashtirish". Ilmiy monografiya. Toshkent-2025.
5. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). BILIMLAR IQTISODIYOTI SHAKLLANISHINING USTUVOR YO'NALISHLARI. Journal of new century innovations, 74(2), 65-70.
6. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). INNOVATION FAOLIYATNING MOLIYAVIY TA'MINOTINI KUCHAYTIRISH ZARURLIGI VA OMILLARI TAHLILI. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(03), 142-146.

7. Xolmirzayev, U. B. (2024). Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(6).
8. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti va fan sohasi tushunchalari tizimining xususiyatlari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(11-12).
9. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(10).
10. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda xalqaro standartlar qoidalarini qo'llash masalalari. Ilmiy monografiya. Toshkent–2023.
11. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Kholmirzayev, U. A., & Polechov, A. X. (2013). theory of Economic Analysis. Tashkent» economics-finance»—2013.
12. Abdulazizovich, X. U. B. (2024). MOLIVAVIY AKTIVLAR TASNIFINI TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 41(2), 82-86.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>